

QUANTITATIVE WORDS AND THEIR USAGE IN UZBEK LINGUISTICS

Kholmatova Zulfiya Tilavoldiyevna,

Associate professor of the Social and Humanities Department of FarDU

Akhmadjonova Mohinur Bahodirovna,

Teacher of the Social and Humanities Department of FarDU

zohiddoctor1993@gmail.com

+99894 947-59-55

ANNOTATION

In Uzbek linguistics, we come across quantitative words in almost every field. It is not an exaggeration to say that there are quantitative words in all word groups. For example, in the group of words: singular and plural; ravish vocabulary words few, many and little; adjective includes increasing and decreasing degrees and others. Among these, the highest word group is counted among the units in which the quantity of the number word group is counted.

Today, many scientists of Uzbek and economic countries have widely covered this topic, and this topic is also based on the views of this research.

Key words: verb phrase, skill, knowledge, quantitative words, tools, information communication skills, technology.

Kirish. Miqdor bildiruvchi so'zlar turli rivojlangan tillarda, shuningdek o'zbek tilida ham o'ziga xos xususiyatlari va serqirraligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Miqdor ifodalovchi birliklarni til sathlarining deyarli barchasida kuzatishimiz mumkin. Jahon va o'zbek tilshunoslarining miqdor so'zlar kategoriyasi va uning o'ziga xos jihatlari haqida bildirgan fikrlari va ushbu tizimni tasniflash yuzasidan bildirgan munosabatlari xilma-xil.

Rus va yevropa tilshunoslari tomonidan bu tizim turli yo'nalish va

aspektlarga ko'ra tahlil qilingan. Ayniqsa, rus tilshunoslari tomonidan miqdor ifodalovchi birliklar masalasi keng va atroflicha yoritilgan, bir qator ilmiy tadqiqot

ishlari olib borilgan. G.A.Menovshikovning "Turli tillarda birlik-ko'plik darajasini

ifodalash usullari"¹, S.I.Krasovaning "Rus tilidagi miqdor ifodalovchi frazeologik birliklar"², A.I.Lashkevichning "Zamonaviy rus tilidagi metoforik miqdor bildiruvchi genetik qurilmalar"³, N.V.Manuylovning "Ilmiy ko'nikma tuzilishidagi noaniqlik kategoriyasi"⁴ singari tadqiqotlari shular jumlasidandir.

Miqdor turli kategoriyalarni hisoblash va birliklarni o'lchash imkoniyatini nazarda tutadi. Miqdor ifodalovchi birliklar birikishda va bir birlik sintagmemasi tarkibida kategoriyalar va belgilarning o'zaro ta'siri amalga oshiriladigan xususiyat, turli xil darajada mohiyat tushunchalarining majmuasi haqidagi mantiqiy-semantik kategoriyalar demakdir. Ko'p hollarda miqdor ifodalovchi birliklar boshqa semantik- mantiqiy kategoriyalarga tobe va ularni tavsiflab keladi.

Nutqda til birliklarining birikishida atributiv element bo'lib xizmat qiladi.

Faylasuflar obyektiv borliqni o'rganayotib, miqdor kategoriyasining har-xilligi haqida aytadilar. Bu xilma-xillik miqdor, son, o'lchov, katta-kichiklik kabi turli belgilarni qamrab oladi. Shu bilan birga miqdor kategoriyasining boshqa kategoriyalar bilan mustahkam aloqasini kuzatish mumkin. Tadqiqotchi V.Igoshina kvantitativlik kategoriyasini boshqa

¹ Меновшиков.Г.А.Вопросы языкознания. - 1970.№1-ст.82-88

² Красова.С.И. Фразеологические единицы со значением количества в русском языке. Дисс.канд.филол.наук.-Ростов .1981

³ Лашкевич А.И. Генетические конструкции со значением метафорического количество в современном русском языке. Дисс.канд.филол.наук. – Минск,1976

⁴ Манюлов.Н.В.Категория неопределенности в структуре научного познание. Дисс.канд.филол.наук. – Л., 1985

kategoriyalar bilan munosabatini, ya'ni kategoriyalararo munosabatini o'rganish uchun morfotemniy tahlildan foydalanadi.⁵

Miqdor va uning birliklari bilan aniqlanadigan ko'plik tushunchasi quyidagi tarzda namoyon bo'ladi:

1. Umumiy ko'plik. Bunda aniq miqdor anglashiladi: hamma , olomon , yolg'iz

2. Nolovoy ko'plik. Bunda esa leksik-grammatik, so'z hosil qiluvchi vositalar bilan aniqlanadi: sensiz, beodob. Bu o'rinda so'z yasovchi qo'shimcha yangi ma'noli so'z hosil qilish bilan bir qatorda, so'z tarkibiga qo'shimcha miqdor ma'nosini ham yuklayapti. Lekin shakl yasovchi qo'shimcha yordamida ham so'zga ko'plik ma'nosini yuklash mumkin ya'ni -lar shakl yasovchi qo'shimchasi orqali: gullar.

Bilamizki, tilshunoslikning anchagina ko'p yo'nalishlari bo'yicha qalam tebratgan olim sifatida tarixda Mahmud Koshg'ariy o'z o'rniga ega. Uning kelajak avlod uchun qoldirgan ilmiy asarlari nafaqat o'sha davr uchun katta balki, bugungi o'zbek tilshunosligining rivojlanishida ham juda katta ahamiyat kasb etib kelmoqda. Darhaqiqat, hozirda men o'rganmoqchi bo'layotgan miqdor bildiruvchi so'zlar haqidagi dastlabki g'oyalarni ham Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'ot-it turk" asarida duch kelamiz. U fe'llardagi sonning ifodalanishini arab tiliga qiyoslash bilan, turkiy tillarda ikkitalik va ko'plik farqlarga ega emasligini, son birdaniga ikki qarama-qarshi guruhga ajratilishini ya'ni: birlik va ko'plik shakllariga zidlanishini aytib o'tgan.

Birlik fe'l o'zaklarining hech qanday qo'shimchalarsiz shakli ekanligini, ko'plik esa -i(ng), -i(iglar), -i(ngiz) kabilar orqali ifodalanishini misollar bilan tushintirib bergan. Masalan, bar – baringlar, shu asnoda olim -i(ng) shakli faqat ko'plikni bildirmasdan hurmat ma'nosini ifodalashi mumkinligi ham aytib o'tgan.

⁵ Игошина.Т.В Морфотемный анализ категории количественности в разносистемных языках. Дисс.канд.филол.наук.-У.,2004.

”Tinglovchi yoshi katta, hurmatli bo’lsa, hurmat yuzasidan baring deyiladi”⁶ Shu bilan birga birlik va ko’plikni ifodalashda qabilalar o’rtasidagi farqlar ham ochib beriladi. ”O’g’uz va qipchoqlar birlikda bar, ko’plida baring deydilar. Ular ko’plik qo’shimchasi –lar ni tushurib qoldiradilar, -lar o’rniga tinglovchi birligida –(i)ngiz qo’llaydilar. Hurmat uchun bir kishiga ham –z orttiradilar, ular tilida bir kishiga nisbatan ham ko’plik ustiga ko’plik qo’llanadi”⁷, - deya aytib o’tgan. M.Koshg’ariy noaniq bo’lgan ”At-tuhfatuz zakiyatu fil-lug’at-it turkiya” asarida ham miqdor bildiruvchi so’zlar haqida ma’lumotlar bergan. Otlar son jihatdan birlik va ko’plik turlariga ega ekanligi, ko’plik shakl ko’plik shakliga egaligi, birlik shaklda esa bunday shakl yo’qligini aytib o’tgan. Bu shakllardan tashqari M. Koshg’ariy ot hamda olmoshlarning birlik-ko’plik zidlanishi o’rtasidagi farqlarni ham izohlaydi. Muallif tomonidan olmoshlarda ko’plik ikki xil ifodalanishi ko’rsatiladi. Kishilik olmoshlarida ko’plik affiksatsiyamas, balki fonetik o’zgarish yo’li bilan ifodalanishi aytiladi. Masalan, men – sen, biz – siz kabi so’roq va ko’rsatish olmoshlarida birlik-ko’plik zidlanishining ifodalanishi otlarga o’xshashini eslatadi: kim – kimlar, bu – bular tarzida.

Egalik qo’shimchalarida uch shaxs bo’yicha maxsus ko’rsatkichlari mavjudligi va bu ko’rsatkichlar birlik hamda ko’plik bo’yicha farqlanishi aytib o’tilgan: bashim – bashimiz, bashing – bashingiz, bashi – bashlari kabi. Asarning ”Sonlar bo’limi” sarlavhali qismida sonlar haqida ham keng ma’lumotlar beriladi.⁸ Sonlarning to’rt darajasi ajratiladi:

1. Birlar (birdan to’qqizga qadar bo’lgan sonlar): bir, ikki, uch, do’rt, besh, alti, yadi, segiz, tuquz.

2. O’nlar (o’ndan to’qsongacha bo’lgan sonlar): o’n, yegirma, o’ttuz, qirq, elli, atmish, yetmish, sakson, to’qson.

⁶ Махмуд Кошғарий. Девону луғотит турк.Т.1 – 3. – Тошкент: Фан, 1960 – 1963. 51-бет

⁷ Махмуд Кошғарий. Девону луғотит турк.Т.1 – 3. – Тошкент: Фан, 1960 – 1963. 52-бет

⁸ Нурмонов А. Танланган асарлар. II жилд. Тошкент: Академнашр, 2012.

3. Yuzlar (yuzdan minggacha bo'lgan sonlar): yuz, ikki yuz, uch yuz

4. Minglar (mingdan yuqori bo'lgan sonlar). Bunda birlarga mansub sonlar oldin, ko'p sonlar esa keyin keladi: ikki ming, uch ming, to'rt ming kabi

Asarda o'nliklar bildiruvchi tarkibli sonlarda oldin o'nlikni, undan so'ng birlikni bildiruvchi so'zlar kelishi, ba'zan esa buning aksi ham bo'lishi mumkinligi aytiladi: yigirma bir – bir yigirma kabi.

Tartib sonlar sanoq sonlarga –inchi, -unchi, -lanchi, -lanji affikslarini qo'shish orqali hosil qilinishi aytiladi. Masalan, ikkinchi, uchunchi, do'rtunchi, bechinchi kabi.

Shu bilan birga asarda fe'llarning shaxs va son paradigmasi ham beriladi.

Birlik	Ko'plik
So'zlovchi:	kelmishman (kelmisham) - kelmishbiz
Tinglovchi:	kelmishsan - kelmishsiz
O'zga:	kelmish - kelmishlar

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, "At-tuhfa" asarida M. Koshg'ariy turkiy tillar morfologiyasi, xususan, miqdor ifodalovchi birliklar to'g'risida ham qimmatli ma'lumotlarni berib ketgan. Asarni turkiy tillarning ilk grammatikasi desak mubolag'a bo'lmaydi.

O'zbek tilshunosligi tarixida sifat so'z turkumiga oid bo'lgan so'zlar narsalarning qandayligini, sifatini bildirsa, son so'z turkumiga oid bo'lgan so'zlar esa, qanchaligini bildirishi bilan undan farqlanishini, har ikkisi ham narsaning belgisini bildirgani va predmet bilan birgalikda tasavvur qilingani uchun ularni sifatlar qatorida o'rganish mumkinligi haqidagi fikrlarni Abdurauf Fitratning lingvistik qarashlarida kuzatishimiz mumkin.

Fitrat sonlarni tub va yasama turlarga ajratadi. Tub sonlar sanoq sonlar hisoblanadi. Ularga bir, ikki, uch, to'rt, o'n, yigirma, qirq besh kabi sonlarni

kiritadi. Yasama sonlarni ma'nosini va yasovchi qo'shimchalariga ko'ra quyidagi turlarga ajratadi⁹:

1. Sira sonlar
2. Ulush sonlar
3. Chama sonlar
4. Sanalmishsiz sonlar
5. O'rtoqlik sonlar
6. Oshirma sonlar
7. O'lchov sonlar

Tub sonlarga –(i)nchi qo'shimchasi qo'shilishidan hosil bo'lgan sonlar sira sonlar qatoriga kiritiladi. Bunga misol qilib birinchi, ikkinchi shaklidagi sonlarni keltiradi. Tub sonlarga –(a)r, -tadan qo'shilishidan hosil bo'lgan bittadan kitob, bitar daftar kabi sonlarni ulush sonlar qatoriga kiritadi.

-lab qo'shimchasi qo'shilgan sonlar chama sonlar qatoriga kiritiladi: o'nlab kitob, yuzlab kishi kabi. Shu bilan birga Fitrat sonlarni juft qo'llaganda ham chama ma'nosini yuzaga chiqishini aytadi.

Sanoq sonlarga –ov qo'shimchasi qo'shilishidan sanalmishsiz son hosil bo'lishi aytiladi. *Ular uchov bordilar.* Bunday qo'shilishdan hosil bo'lgan sonlarni otlar qatorida o'rganish lozimligini ta'kidlaydi va bu fikri bilan sonlarning otlashishiga ishora qiladi.

Sanoq sonlarga –ala qo'shimchasi qo'shilishidan hosil bo'lgan sonni o'rtoqlik son deb ataydi. Chunki bunday sonlar bir ishni birdan ortiq kishi bajarganligi bilan izohlaydi: *Biz ikkalamiz keldik.* O'rtoqlik sonlarini ham sanalmishsiz son kabi otlar qatorida o'rganish kerakligini aytadi. Sanoq sonlarga –larcha qo'shimchasi qo'shib oshirma son hosil bo'lishini aytadi:

⁹ Фитрат А. Ўзбек тили қоидалари тўғрисида бир тажриба. Сарф. Китоб 1. – Самарқанд – Тошкент: Ўздавнашр. 1930.

yuzlarcha, minglarcha kabi.

Yuqoridagilardan tashqari, bugungi tilshunoslikda numerativ soʻzlar nomi bilan oʻrganilayotgan oʻlchov bildiruvchi soʻzlar bilan birga qoʻllaniluvchi sonlarni bir butun holda oʻlchov sonlari deb nomlaydi. *oʻn qop arpa, bir yutum suv* kabi.

Shuningdek, Fitrat sonlarning koʻplik shakli bilan birga qoʻllana olish olmasligiga ham toʻxtalib oʻtadi. Oʻzi maʼnosi va yasovchi qoʻshimchasiga koʻra ajratgan sira, chama, oʻlchov sonlar va bu sonlarning sanalmishlari koʻplik shakli –lar bilan birga qoʻllana olmasligini taʼkidlaydi.

Bulardan tashqari, F.Safarov ”Oʻzbek tilida son-miqdor mikromaydoni va uning lisoniy nutqiy xususiyati”¹⁰ mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyasida bu masalaga maydon sifatida yondoshadi. Shu bilan birga tadqiqotchi oʻzigacha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar va bildirilgan fikrlarda miqdor ifodalovchi birliklarga kategoriya sifatida qaralgani, aslida esa oʻzbek tilida son-miqdor maʼnosini ifodalovchi lugʻaviy, sintaktik, soʻz yasovchi va nolisoniy vositalar mavjud boʻlib,

son kategoriyasi va feʼlning shaxs-son kategoriyasi bilan birgalikda yagona umumiy mazmuniy vazifa bajaruvchi tizim hosil qilishini taʼkidlaydi⁴⁶. Bunda grammatik, leksik, sintaktik, fonetik va gʻayrilisoniy vositalar birgalikda olib qaralganda oʻzbek tilining son-miqdor maʼnosini ifodalash sistemasi bu vositalarning oʻzaro aloqa munosabati, mazkur maʼnoni ifodalashdagi salmogʻi ochib beriladi.

Tilshunoslikka oid maxsus asar yozmagan boʻlsa ham Z.M.Bobur oʻzining ”Boburnoma” asarida tilshunoslikka oid qimmatli fikrlarni bayon etgan. Xususan, nomlarni bir necha tematik guruhlariga ajratar ekan, oʻlchov nomlari haqida ham toʻxtalib oʻtadi. Oʻlchov nomlariga rati, masha, misqol, tula, ser, botmon, moni,

¹⁰ Сафаров Ф.Ўзбек тилида сон-миқдор микромайdonи ва унинг лисоний-нуткий хусусияти.Филол.фан.ном.дисс.Самарқанд - 2004

minos, lak, kurur, arab, padam kabi soʻzlarni kiritadi.

Miqdor ifodalovchi birliklar xususida oʻz ilmiy qarashlarini bildirgan tilshunoslarning deyarli hammalari bu birliklarni tilning barcha sathlarida kuzatish mumkinligini eʼtirof etadilar.

Xulosa oʻrnida shuni taʼkidlash joizki, miqdor soʻzi birgina soʻzlar orasida emas balki qoʻshimchalar orasida ham oʻz oʻrniga ega hisoblanadi.

Miqdor bildiruvchi soʻzlar har bir soʻz turkumning ichida mavjud boʻlib ular faqatgina sanoqni emas balki mavjud yoki mavjud emaslikni, yetarli va yetishmaslikni ham anglatishi mumkin. Misol uchun aqlli hamda aqlsiz, odobli va odobsiz soʻzlarini oladigan boʻlsak aqlli va odobli soʻzlari inson ongida aql va odob yetarli yaʼni mavjudligini ifodalayotgan boʻlsa, aqlsiz va odobsiz soʻzlarida esa, aksincha, aql hamda odobni inson ongida mavjud emasligi, rivojlanmaganligini taʼkidlamoqda.

Miqdor bildiruvchi soʻzlarni oʻz oʻrnida qoʻllay olish shaxsning intellektiga hamda aqliy salohiyatiga ham bogʻliq chunki miqdor bildiruvchi soʻzlar oʻrtasida ham sinonimlik mavjud boʻlib, ularni nooʻrin qoʻllash nutqiy buzuvchilikka olib kelishi mumkin.

Masalan, katta-ulugʻ-ulkan-gigant sinonim qatoni oladigan boʻlsak undagi har bir soʻzning oʻz qoʻllanish oʻrni mavjud. Ulugʻ soʻzidan foydalaniladigan joyga gigant soʻzidan foydalana olmaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Gʻulomov. A. Oʻzbek tilida koʻplik kategoriyasi. - Toshkent. 1994. 56 bet.
2. Safarov.F.S. Oʻzbek tilida son-miqdor mikromaydoni va uning lisoniy-nutqiy xususiyati. Samarqand. - 2004. 3 bet.
3. Jumayev. M. Boshlangʻich sinflarda matematika oʻqitish metodikasi. – Toshkent: Ilm ziyo. - 2013.

4. Qosimova K., Matchonov S., G‘ulomova X. va b. Ona tili o‘qitish metodikasi. – Toshkent: Nosir. 2009.
5. G‘afforova T., G‘ulomova H va boshqalar. 1-sinfda savod darslari. – Toshkent: Sharq. 1998 .
6. Ahmedov. M., N. Abdurahmonova., M.Jumayev. 1-sinf matematika darsligi. – Toshkent: Turon-iqbol. 2018. O‘n ikkinchi nashr.
7. N.Abdurahmonova., L.O‘rinboyeva. 2-sinf matematika darsligi. – Toshkent: Yangiyo‘l Poligraf Servis. 2018. To‘rtinchi nashr.
8. S.Burxonov., O‘. Xudoyorov., Q.Norqulova., N.Ruzikulova., L.Goibova. 3-sinf matematika darsligi. – Toshkent: Sharq. 2019. To‘rtinchi nashr.
9. N.U.Bikayeva., K.M.Girfanova. 4-sinf matematika darsligi. – Toshkent: O‘qituvchi. 2020. Beshinchi nashr.
10. Jumayev. M. Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasi. – Toshkent: Ilm ziyo. - 2013.

REFERENCES

1. Dilshodbek o‘g‘li, R. S., & Boxodirjon o‘g‘li, V. A. (2022). XORIJ PSIXOLOGLARINING ISHLARIDA SHAXSNING TADQIQ ETILISHI. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 1(12), 39-47.
2. Vosiljonov, A. (2022). LINGVISTIK TADQIQOTLARDA KORPUS O‘RGANISH OBYEKTI SIFATIDA. *IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 176-182.
3. Vosiljonov, A. (2022). Basic theoretical principles of corpus linguistics. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(2), 1-3.
4. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGVISTIKA VA UNING TAHLILY SHAKLLANISH TARIXI. *Science and innovation*, 1(B8), 99-105.
5. Ботирова, Н. (2020). Обучающие возможности тестовых технологий.

Профессиональное образование и общество, (3), 68-71.

6. Ботирова, Н. Д. (2019). Развитию продуктивного мышления младших школьников. Гуманитарный трактат, (61), 4-6.

7. Ботирова, Н. Д. Развитию продуктивного мышления младших школьников development of productive thinking of younger schoolboys. Журнал выпускается ежемесячно, публикует статьи по гуманитарным наукам. Подробнее на, 4.

8. Ботирова, Н. Д., & Алимджонова, М. Ю. (2022). БЎЛАЖАК БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ ЭВРИСТИК ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ТАШКИЛИЙ ОМИЛЛАРИ. Scientific progress, 3(4), 519-524.

9. Botirova Nasiba Djurabayevna INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING MATHEMATICS . Eastern European Scientific Journal Germany. 128 – 132 p. <http://www.auris-verlag.de>

10. Alimjanova, M. (2020). PEDAGOGICAL SYSTEM OF FORMATION OF RESPONSIBILITY IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS ON THE BASIS OF NATIONAL VALUES. Theoretical & Applied Science, (4), 914-917.

11. Alimjonova, M. Y. (2021). The role of the national values in the history of pedagogical education. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(3), 1040-1044.

12. Alimjanova, M. (2021). ABOUT GENDER STEREOTYPES. Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL), 2(06), 72-76.

13. Janabergenova, A. J. (2018). Organization and Forms of Students' Independent Work on Higher Mathematics at Pedagogical University. Eastern European Scientific Journal, (2).

14. Janabergenova, A. J. (2021). Setting Goals on Smart Techniques and Affecting Student Motivation. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 9333-9336.

15. Askarova, D. (2022). FORMATION OF CREATIVITY AND

BOOKREADERS QUALITIES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION.

Science and innovation, 1(B8), 1039-1044.

16. Askarova, D. I. (2022). The Role Of Folk Pedagogy In The Development Of Creativity Of Students Of Higher Educational Institutions. *Oriental Journal of Social Sciences*, 2(02), 89-96.

17. Dilafruz, A. (2022). Maktabgacha Yoshdagi Bolalarda Va Oilada Gender Xususiyatlarni Shakllantirish Omillari. *Innovation In The Modern Education System*, 2(18), 183-189.

18. Askarova, D. I. (2022). USE OF INTERACTIVE METHODS IN DEVELOPING CREATIVITY OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 3(10), 92-97.

19. Askarova, D. I., & Jabborova, M. K. (2022). The Introduction Of Gender Issues In Preschool Education On The Example Of Folk Pedagogy. *Oriental Journal of Social Sciences*, 2(05), 81-87.

20. Nurmamatovna, K. S. (2021). The object of pragmatics—the basic of progmatial approach. *Thematics Journal Of Social Sciences*, 7(5).

21. Hakimov, M. X., & Shokirova, H. N. (2021). Personal dexterity options. *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 789-797.

22. Erkinovna, N. S. (2022). Educational Methods in Teaching the Russian Language. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(11), 260-263.

23. Erkinovna, N. S. (2022). THE IMPORTANCE OF LISTENING SKILLS IN LEARNING THE RUSSIAN LANGUAGE. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 1(12), 138-145.

24. Erkinovna, N. S. (2022). MECHANISMS OF EFFECTIVE TEACHING OF FOREIGN LANGUAGES USING INNOVATIVE METHODS. *Uzbek Scholar Journal*, 11, 132-135.

25. E. Najmiddinov, A. Rasujonov, & J. Rahimov (2022). FARG‘ONA VODIYSI SUV HAVZALARIDAGI BALIQLAR GELMINTLARI. *Science and innovation*, 1 (D8), 145-151. doi: 10.5281/zenodo.7335759
26. Najmiddinov, Eldor , Rasuljonov, Adhamjon, & Rahimov, Javohir (2022). FISH HELMINTHS IN FISH RESERVOIRS OF FERGANA VALLEY. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2 (10), 1049-1054.
27. E. Najmiddinov (2022). ЎЗБЕКИСТОНДА “ИХТИОЛОГИЯ ВА ГИДРОБИОЛОГИЯ” СОҶАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ. *Science and innovation*, 1 (D8), 152-160. doi: 10.5281/zenodo.7335800
28. E. Najmiddinov (2022). TABIATNING MAKTABGACHA TA’LIM YOSHIDAGI BOLALARNI BARKAMOL AVLOD BO’LIB SHAKLLANISHIDAGI ANAMIYATI. *Science and innovation*, 1 (B8), 149-154. doi: 10.5281/zenodo.7336353
29. Юлдашев, Э., & Нажмиддинов, Э. (2013). БРАКОНИДЫ (Hymenoptera, Braconidae) РОДА ROGAS NEES ФАУНЫ СРЕДНЕЙ АЗИИ. In *Биоразнообразие и рациональное использование природных ресурсов* (pp. 134-136).
30. Нажмиддинов, Э. Х., Кучбоев, А. Э., Мухаммадиев, М. А., & Соатов, Б. Б. (2021). Эколого-морфологические характеристики нематод рода Rhabdochona-паразитов обыкновенной маринки. *Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями*, (22), 387-393.
31. Kuchboev, A. E., Najmidinov, E. K., Mukhamediev, M. A., Karimova, R. R., & Yildiz, K. (2021). Morphological and ecological features of some nematodes of the genus Rhabdochona in marinka obtained from Fergana Valley, Uzbekistan. *Journal of Parasitic Diseases*, 45(4), 1084-1089.
32. Uljaevna, U. F., & Shavkatovna, S. R. (2021). Development and education of

preschool children. *Academicia: an international multidisciplinary research journal*, 11(2), 326-329.

33. Shavkatovna, S. R. N. (2021). METHODOLOGICAL SUPPORT OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS. *Conferencea*, 74-76.
34. Shavkatovna, S. R. (2021). DEVELOPING CRITICAL THINKING IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS. *Conferencea*, 97-102.
35. Oljayevna, O., & Shavkatovna, S. (2020). The Development of Logical Thinking of Primary School Students in Mathematics. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8(2), 235-239.
36. Shavkatovna, S. R. (2021). Methodological Support for The Development of Primary School Students' Creative Activities. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 2, 121-123.
37. Shavkatovna, S. R. (2021). Improvement of methodological pedagogical skills of developing creative activity of primary school students. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 289-292.

38. Ra'noxon, S. (2022). BOSHLANG'ICH MAKTAB O'QUVCHILARIDA

МАТЕМАТИКАГА МУНОСАБАТ. *IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 203-207.

39. Шарофутдинова, Р., & Абдуллаева, С. (2022). ФИКРЛАШ ҚОБИЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МЕНТАЛ АРИФМЕТИКА. *IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 235-239.
40. Asqarov Anvarjon Rahimjon o'g'li. (2022). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNING AQLIY TARAQQIYOTINING RIVOJLANISHIDA O'YIN RIVOJLANTIRUVCHI FAOLIYAT SIFATIDA. *Uzbek Scholar Journal*, 5, 207–209.
41. Askarov, A. (2022). CREATIVE THINKING IN PRESCHOOL SOCIAL PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT. *Science and innovation*, 1(B8), 87-91.
42. To'lqinovna, Y. D. (2022). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA МАТЕМАТИК ТАСАВВУРЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕТОДЛАРИ. *BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 25-31.
43. Yuldasheva Dilshoda To'lqinovna (2022). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA BADIY TASVIRLAR ORQALI IZCHIL NUTQNI RIVOJLANTIRISH. *Science and innovation*, 1 (1), 741-750. doi:

10.5281/zenodo.653521

44. Yuldasheva, D. (2021). AGE AND THE SECOND LANGUAGE ACQUISITION. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(04), 124-130.
45. Tulkinovna, Y. D. (2021). On the Principle of Simple to Complex in the Development of Speech in Young Children. *International Journal of Culture and Modernity*, 10, 32-35.
46. Ummatqulov, T. (2022). INSON SOG'LOM BO'LISHIDA VALEOLOGIYA FANINING AHAMIYATI. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(12), 80-88.
47. SultonaliMannopov, A., AbdusalomSoliev, U., & TokhirShokirov, R. (2021). Development of Uzbek National Singing Art during Independence. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 6845-6853.
48. Rahmonov, U., Ergashev, A., Nazhmetdinova, M., & Usmonova, S. (2021, November). IN THE FORMATION OF THE SOCIO-SPIRITUAL THINKING OF YOUNG PEOPLE IN THE MUSICAL ART OF THE GREAT SCHOLARS OF THE EASTERN RENAISSANCE POSITION HELD. In *Archive of Conferences* (pp. 36-39).
49. Karimovich, U. R., Mamasodikovna, N. M., & Abdullaevich, E. A. (2021). The Role and Importance of Music Clubs in The Leisure of Young People. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 2(2), 47-49.

50. Rahmonov, U., Ergashev, A., Atabaeva, S., & Dilfuzakhon, S. Y. (2021, December). THE ROLE OF THE SPIRITUAL ENVIRONMENT IN THE PENETRATION OF POP MUSIC IN UZBEKISTAN. In *Archive of Conferences* (pp. 51-53).
51. Rahmonov, U., Ergashev, A., Atabaeva, S., & Dilfuzakhon, S. Y. (2021, December). THE ROLE OF THE SPIRITUAL ENVIRONMENT IN THE PENETRATION OF POP MUSIC IN UZBEKISTAN. In *Archive of Conferences* (pp. 51-53).
52. Ulugbek, R. (2021, January). AN ANALYSIS OF WORDS WHOSE EMOTIONAL MEANING CHANGES IN MODERN ENGLISH LINGUISTICS. In *Euro-Asia Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 131-136).
52. Qizi, G. S., & Umarova, N. R. (2021). The use of anthroponyms and pseudonyms in alisher Navoi's gazelles. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(9), 349-353.
53. Tillaboyeva, G., & Umarova, N. R. (2021). ALISHER NAVOIY ASARLARIDA BADIY TAXALLUSLARNING QO‘LLANILISHI. *Студенческий вестник*, (13-5), 70-72.
54. Tillaboyeva, G. S. Q. (2022). ALISHER NAVOIY SHE’RIYATIDA “SHAXS” TUSHUNCHASI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(2), 182-196.
55. Tillaboyeva, G. S. Q. (2022). TILSHUNOSLIKDA LIBOS NOMLARI. *Scientific progress*, 3(4), 506-514.
56. Mohinur, D., & Rahimjon, U. (2022). A Study Of Memory Processes And Their Development In Preschool. *Uzbek Scholar Journal*, 5, 62-65.
57. Rahim, U. (2021, May). SOCIAL FACTORS OF THE INTERDEPENDENCE OF MENTAL AND PHYSICAL ACTIVITY. In *Archive of Conferences* (Vol. 25, No. 1, pp. 6-7).

58. Usmonov, R. (2022). O'SMIRLAR XULQIDA NAMOYISHKORLIK G'AYRATLILIK XUSUSIYATLARI TADQIQ ETISH METODOLOGIYASI. *Science and innovation*, 1(B8), 127-135.
59. Usmonov, R. (2022). O'SMIRLIK DAVRI SHAXSIGA XOS ILMIY-NAZARIY YONDOSHUVLAR. *Science and innovation*, 1(B8), 120-126.
60. Raxmonovich, U. R. (2022). O'SMIRLIK DAVRIDA NAMOYISHKORLIK, G'AYRATLILIK TAJOVUZKORLIK XUSUSIYATLARINING NAMOYON BO'LISHI. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 1(12), 87-97.
61. Raxmonovich, U. R. (2022). O'SMIRLIK DAVRIDA NAMOYISHKORLIK, G'AYRATLILIK TAJOVUZKORLIK XUSUSIYATLARINING NAMOYON BO'LISHI. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 1(12), 87-97.
62. Rakhmonovich, U. R. (2022). CHARACTERISTICS OF DEMONSTRATIVENESS, ENTHUSIASM AND AGGRESSIVENESS IN ADOLESCENCE. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(12), 820-824.
63. Qurbonova, S. (2022). KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARDA AQLIY INTELLEKTNING RIVOJLANISHI. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(12), 73-79.
64. Курбонова, С. (2022). ПСИХОЛОГИЯНИ ЎҚИТИШГА ЗАМОНАВИЙ ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ТАТБИҚ ЭТИШ. *MODELS AND*

METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH, 2(17), 191-194.

65. Qurbonova, S. (2022, June). ON THE ANALYSIS OF LEXICAL UNITS IN PSYCHOLINGUISTICS. In *International Conference on Research Identity, Value and Ethics* (pp. 512-513).
66. Miralimjanovna, Q. S. (2022). O ‘SMIRLIK DAVRIDA TURLI XIL QATLAMGA EGA BOLGANLARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Gospodarka i Innowacje.*, 30, 39-44.
67. Miralimjanovna, Q. S. (2022). CHET EL OLIMLARI TOMONIDAN GURUHDAGI O ‘SMIRLAR VA AUTSAYDERLAR MUAMMOSINI O ‘RGANILISHNING OZIGA XOSLIGI. *Gospodarka i Innowacje.*, 30, 33-38.
68. Noxida, D., & Saida, Q. (2022). TALABA QIZLARNI OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASHNING ETNOPSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(11), 309-314.
69. Dilshodbek O'g'li, R. S. (2022). The Role Of Physical Culture In Providing The Psychological Health Of The Athlete. *Innovative Developments And Research In Education, Canada*.
70. Dilshodbek o'g'li, R. S. (2022). TALABALARDA TOLERANTLIKNI RIVOJLANTIRISH–IJTIMOIY PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA. *Gospodarka i Innowacje.*, 30, 66-70.
71. Dilshodbek o'g'li, R. S. (2022). PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE SPORTSMAN PERSONALITY DURING COMPETITIONS. *IJTIMOYIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 215-221.

72. Dilshodbek o'g'li, R. S. (2022). Motiv Va Motivatsiya Muammosining Jahon Va Mahalliy Psixologlar Tomonidan Tadqiq Etilganligi. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(11), 256-259.
73. Qurbonova, S. (2022). KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARDA AQLIY INTELLEKTNING RIVOJLANISHI. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(12), 73-79.
74. Курбонова, С. (2022). ПСИХОЛОГИЯНИ ЎҚИТИШГА ЗАМОНАВИЙ ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ТАТБИҚ ЭТИШ. *MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH*, 2(17), 191-194.
75. Qurbonova, S. (2022, June). ON THE ANALYSIS OF LEXICAL UNITS IN PSYCHOLINGUISTICS. In *International Conference on Research Identity, Value and Ethics* (pp. 512-513).
76. Miralimjanovna, Q. S. (2022). O 'SMIRLIK DAVRIDA TURLI XIL QATLAMGA EGA BOLGANLARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Gospodarka i Innowacje.*, 30, 39-44.
77. Miralimjanovna, Q. S. (2022). CHET EL OLIMLARI TOMONIDAN GURUHDAGI O 'SMIRLAR VA AUTSAYDERLAR MUAMMOSINI O 'RGANILISHNING OZIGA XOSLIGI. *Gospodarka i Innowacje.*, 30, 33-38.
78. Noxida, D., & Saida, Q. (2022). TALABA QIZLARNI OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASHNING ETNOPSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(11), 309-314.
79. Kakharovna, A. M., Tadjimatovich, Y. M., Rakhmatovich, S. O., & Mirzahamdammovna, Q. B. (2021). Modern Approaches to the Teaching of Fine Arts. *Solid State Technology*, 64(2), 4250-4254.

80. Nazokat, A., Ibrokhim, Y., & Makhpuzakhon, A. (2021). FACTORS OF DEVELOPMENT OF FINE ARTS.

81. M. Ahmedbekova (2022). ЁШ АВЛОДНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ИЖОДҚОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ТАСВИРИЙ САЊЪАТНИНГ ЖАМИЯТДАГИ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ. *Science and innovation*, 1 (B8), 112-119. doi: 10.5281/zenodo.7336303

82. Kipchakova, Y. (2021). METHODOLOGICAL AND DIDACTIC ASPECTS OF INFORMATION AND INTELLECTUAL CULTURE IN THE EDUCATION OF A DEVELOPED GENERATION. *Экономика и социум*, (6-1), 156-159.

83. Kipchakova, Y. X., & Kodirova, G. A. (2020). INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN MODERN EDUCATION. *Теория и практика современной науки*, (5), 29-31.

84. KIPCHAKOVA, Y., ABDUXAMIDOVA, M., & RAXMONALIYEVA, M. THE IMPACT OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN IMPROVING STUDENT KNOWLEDGE. *СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕСТНИК Учредители: Общество с ограниченной ответственностью "Интернаука"*, 37-38.

85. Қипчақова, Ё., Махмудова, М., & Умарова, З. (2021). МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАР МЕҲНАТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТИ. *Студенческий вестник*, (22-7), 9-10.

86. Қипчақова, Ё., Соибжонова, Ш., & Абдуқаюмова, С. (2021). МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ. *Студенческий вестник*, (22-7), 11-12.

87. Матмусаева, М. А. (2017). Оилада болаларни меҳнатга ўргатиш. *Молодой ученый*, (4-2), 23-24.

88. Матмусаева, М. А. (2019). ИНТЕГРАЦИЯ В РАЗВИТИИ ЧУВСТВА РОДИНЫ В ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ НА ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ЗАНЯТИЯХ. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (3-4), 103-106.

- 89.Матмусаева, М. А. (2016). ТАЛАБАЛАР ПОРТФОЛИОЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ ШАРОИТЛАРИ. In *Сборники конференций НИЦ Социосфера* (No. 9, pp. 129-131). Vedecko vydavatel'ske centrum Sociosfera-CZ sro.
- 90.Матмусаева, М. А. (2016). ТАЛАБАЛАРНИНГ ЎҚУВ ФАОЛИЯТЛАРИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШНИНГ ИННОВАЦИОН ХАРАКТЕРИ. In *Сборники конференций НИЦ Социосфера* (No. 9, pp. 127-128). Vedecko vydavatel'ske centrum Sociosfera-CZ sro.
- 91.Махамдалиевна, Y. D., & Matmusaeva, M. (2021). On Lingvofolcloristic Units. *International Journal of Culture and Modernity*, 11, 169-171.
- 92.Матмусаева, М. (2022). МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАСИ– МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАР ИЖТИМОЙ ТАРБИЯ МАСКАНИ. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 2(20), 130-132.
- 93.Matmusayeva, M. A., & Rustamova, N. A. (2021). DEVELOPING LOGICAL THINKING IN PRESCHOOL CHILDREN. *Theoretical & Applied Science*, (6), 658-660.
- 94.Azamovna, M. M. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF PRESCHOOL CHILDREN.
- 95.Nabijonova, F. (2022). Boshlangich sinflarda didaktik oyinlarning ahamiyati: Nabijonova Feruza. *Qo'qon universitetining ilmiy materiallar bazasi*, 1(000006).
- 96.Dilfuza, S., Nabijonova, F., & Matlubaxon, A. (2022). TA'LIM VA O'QITISH NAZARIYASINING MUHIM JIHATLARI. *INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 2(19), 366-372.